

Ghé cửa “đền” ETH Zürich ngày xuân Giáp Thìn

Nguyễn Minh Hoàng

Hà Nội, ngày mùng Hai, Tết Giáp Thìn 2024 (tức ngày 11 tháng 2 Dương lịch)

Ngày xuân, đi du xuân trên Internet. Có thời gian lang thang tìm đọc, cũng là niềm vui với người làm nghề nghĩ-viết.

Thế rồi, tình cờ ghé thăm cửa “đền” ETH Zürich, bỗng lại có một niềm vui khác: gặp lại “người quen”. Ấy chính là cuốn sách *A New Theory of Serendipity*, trong đó, tôi tham gia một số chương [1]. Nay đã có sự hiện diện trong ETH Library (xem trong hình dưới.)

The screenshot shows the library interface for the book 'A new theory of serendipity'. At the top, there are several icons for actions: Link, E-Mail, Zitierung, Drucken, BibTeX exportieren, RIS exportieren, EndNote, and Mendeley. Below these is a 'Zu Excel exportieren' button. A large text box contains the URL: https://eth.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_ETH/lshl64/alma991171021533805501. Below the URL is a button that says 'Link in die Zwischenablage kopieren'. On the left side, there is a vertical menu with options: Top, Abholen an einer Bibliothek der ETH Zürich, ETH-Kurier und weitere Lieferoptionen, Senden an, Details, and Links. Below the screenshot is a 'Details' section with the following information:

Titel	A new theory of serendipity : nature, emergence and mechanism
Verantwortung	Quan-Hoang Vuong (Editor) ; the centre for Interdisciplinary social research, phenikaa university
Publikation	Warschau : De Gruyter
Ausgabe, Datum	[2022]
Format	XIV, 240 Seiten : Illustrationen, Diagramme
Sprache	Englisch
Thema	Serendipity >
Klassifikationen	300 (Dewey) AK 26700 (RVK)
Identifikator	ISBN : 8366675858 ISBN : 9788366675858
Mitwirkende_r	Vuong, Quan-Hoang (Herausgeber_in) >

ETH Zürich Permalink: https://eth.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_ETH/lshl64/alma991171021533805501

Gọi ETH Zürich là một ngôi đền khoa học nhân loại chẳng có gì quá. Nơi đây, 32 giáo sư giải thưởng Nobel đã được trao gửi. Nhà bác học vật lý vĩ đại nhất thế kỷ XX, và cũng của mọi thời đại, Albert Einstein là sinh viên, sau đó là giáo sư tại chính nơi này. Đây là nơi Einstein đặt nền móng cho rất nhiều tư tưởng lớn suốt cuộc đời.

Mùa xuân đang mang đến sức sống mà bài viết mới đây gọi là vận thế đất nước [2].

References

[1] Vuong, Q. H. (Ed.). (2022). *A new theory of serendipity: Nature, emergence and mechanism*. Walter De Gruyter GmbH.

[2] Cơ Thiện. (2024). Ngày đầu năm mới. <https://kinhtevadubao.vn/ngay-dau-nam-moi-28192.html>